

APLICAÇÃO DO PMBOK NA IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA ISO 9001:2015 E NA GESTÃO DA QUALIDADE EM DATA CENTER

Marcelo de Souza Ferreira, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

1306marcelof@gmail.com, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - A gestão da qualidade promove a eficiência garantindo a qualidade nos processos industriais e difunde essa mesma lógica em toda a cadeia de suprimentos, dependendo de um único esforço: atender o cliente com eficácia, visando explorar a metodologia ágil na implementação e gestão da qualidade, empregando a ISO 9001:2015. A monografia apresenta um estudo de caso de uma grande empresa do setor de Data Center e Telecomunicações. As lições aprendidas demonstram que, mais do que controlar, é essencial estipular práticas e rotinas de avaliação dos trabalhos, focando no cliente, capacitando os líderes e proporcionando o engajamento dos colaboradores. No estudo foi possível constatar a importância de tratar os processos individualmente e acompanhar o dia a dia na busca de melhoria contínua.

Palavras-chave: data center; ISO 9001:2015; gestão da qualidade; melhoria.

Abstract - The quality management promotes efficiency by ensuring quality in industrial processes and spreading this same logic throughout the supply chain, depending on a single effort: serving the customer effectively to explore the agile methodology in the implementation and quality management, using ISO 9001:2015. The monograph presents a case study of a large company in the Data Center and Telecommunications sector. The lessons learned show that, more than controlling, it is essential to stipulate practices and work evaluation routines, focusing on the customer, training leaders, and providing employee engagement. In the study, it was possible to verify the importance of treating the processes individually and following the day-to-day in the search for continuous improvement.

Keywords: data center; improvement; ISO 9001:2015; quality management.

INTRODUÇÃO

Atualmente, para as empresas se manterem perenes e competitivas, necessariamente têm de desenvolver a qualidade nos produtos, serviços e processos, deixando de ser um diferencial competitivo para transformar-se num critério qualificador, passando a ser uma ferramenta importante e praticamente

obrigatória à sobrevivência da organização. A gestão da qualidade tem consequência na aplicação sistemática de métodos e ferramentas, cujos principais objetivos seriam, por exemplo, a identificação dos requisitos dos clientes (necessidades); projeção dos produtos e serviços que atendam a estes requisitos; a avaliação da satisfação do consumidor com o produto ou serviço adquirido, e dando o suporte necessário (OLIVEIRA, 2014).

Considerando as dimensões da qualidade, ela pode ser medida e verificada em um produto ou serviço, analisando vários elementos: características, desempenho, durabilidade, confiabilidade, utilidade, resposta, reputação e estética (CHASE et al., 2006). A implementação da ISO 9001:2015 para o Data Center tornou-se muito importante, contribuindo para um sistema da gestão da qualidade, podendo auxiliar na melhoria de seus processos e melhor atendimento das necessidades de seus clientes (GEROLAMO & CARINETTI, 2016).

Segundo a Norma ISO 9001:2015, a adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma organização, que pode ajudar a melhorar o desempenho global e a prover uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Alguns benefícios potenciais que a implementação de um sistema da qualidade pode trazer para a organização incluem a capacidade de prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis; prover oportunidades para aumentar a satisfação do cliente; lidar com riscos e oportunidades associados com seu contexto e objetivos; e a capacidade de apresentar conformidade com requisitos

especificados de sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001:2015).

Ainda de acordo com Gerolamo & Carinetti (2016), os conceitos e práticas da gestão da qualidade podem ser entendidos como uma estratégia competitiva cujo objetivo principal se divide em duas partes: conquistar mercados e reduzir desperdícios. O raciocínio é simples: clientes satisfeitos representam faturamento, boa reputação, novos pedidos, contratos, bons resultados para a empresa e remuneração para os funcionários.

Visando um processo padronizado para a implementação e condução da ISO 9001, o PMBOK facilita o controle dos processos, o monitoramento, a análise de resultados e, conseqüentemente, questões relativas à segurança e riscos. Seu benefício imprescindível é que sua prática ajuda a aumentar as chances de sucesso no projeto, seguindo o prazo determinado, o orçamento estabelecido e as necessidades do cliente. É uma forma de estimar as entregas de cada fase e processo do projeto, ao mesmo tempo que melhora o resultado (TOTVS, 2021).

Com a padronização de atividades e processos, há uma melhor gestão sobre a redução de falhas e otimização dos riscos, permitindo organizar e mapear todos os processos da realização do projeto (TOTVS, 2021). Quando se trata de administrar a qualidade e a produtividade dos processos e serviços, visando a competitividade no negócio, é necessário planejar a qualidade e a produtividade, a fim de organizar para satisfazer as necessidades, gerir a implementação e a rotina dos processos envolvidos, e controlar as atividades realizadas, buscando verificar a adequação dos resultados alcançados e a possibilidade de estabelecer melhorias (COSTA NETO, 2017).

O objetivo deste trabalho é demonstrar as possibilidades e vantagens de um processo de implementação e gestão da qualidade em um Data Center através do Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), com boas práticas, diretrizes e definições relacionadas à implementação e gestão de projetos, que ajudam na

padronização, independentemente do departamento da organização.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O PMBOK pode ser adaptável a uma infinidade de situações, pelo fato de ter como base tanto a metodologia ágil quanto a metodologia waterfall (cascata).

Iniciação

Segundo o Guia PMBOK (6ª edição), na integração, o projeto é iniciado com um termo de abertura de projeto, que formaliza a aprovação, abrindo o processo de desenvolvimento de um projeto que surge da necessidade da organização ou de uma oportunidade mercadológica. Nele irão constar os objetivos e benefícios do projeto de implementação da gestão da qualidade ISO 9001:2015, estudo de viabilidade, restrições de prazo, orçamento, as entregas em nível macro e o nome do responsável que estará à frente do projeto.

De acordo com o PMI (2017) e o PMBOK, após desenvolver o termo de abertura, inicia-se a identificação das partes interessadas, onde serão entendidas as necessidades e expectativas do projeto de implementação. A organização irá observar os requisitos que atendem os serviços e produtos do cliente, devendo determinar as partes interessadas pertinentes para o sistema da gestão da qualidade e os requisitos delas que sejam relevantes para o SGQ.

Fase de Planejamento

De acordo com o Guia PMBOK, alguns processos são necessários para garantir que o gerenciamento do escopo inclua todo o trabalho necessário para terminar com sucesso o projeto, definindo o que está relacionado principalmente com definir e controlar o que está ou não incluído no projeto. Adotando um ciclo de vida adaptativo ou ágil, as entregas são desenvolvidas em várias iterações, e o escopo detalhado é definido e aprovado para cada iteração quando ela inicia. O escopo do projeto ágil pode ser desmembrado em um conjunto de requisitos e

trabalhos a serem executados, geralmente chamado de backlog do produto, que requer engajamento constante das partes interessadas. A cada iteração, os processos (coletar os requisitos, definir o escopo e criar a EAP) são repetidos (Guia PMBOK 6^a Ed.).

Segundo o Guia PMBOK, a EAP é um processo que tem a função de decompor as entregas e o trabalho em partes menores, tornando mais fácil de gerenciar, com a principal função de fornecer uma visão estruturada do que deve ser entregue.

No projeto de implementação da ISO 9001:2015, a equipe envolvida participa de reuniões com o objetivo de desenvolver o plano de gerenciamento do escopo, podendo incluir o responsável principal e as partes interessadas do projeto.

Fase de Execução e de Monitoramento e Controle

Segundo o Guia PMBOK, essa etapa consiste nos processos sendo concretizados com o intuito de finalizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto, a fim de cumprir os requisitos do projeto de implementação da ISO 9001 e SGQ. Nessa etapa, envolve ordenar recursos, coordenar o engajamento das partes interessadas, incorporar e realizar as atividades do projeto em conformidade com o plano de gerenciamento do projeto.

Na fase de monitorar e controlar o trabalho do projeto, o processo é de acompanhamento, estudo e relato do progresso geral para atender aos objetivos de desempenho estipulados no plano de gerenciamento do projeto. O principal objetivo deste processo é garantir que as partes interessadas entendam a situação atual do projeto, reconheçam as ações adotadas para solucionar quaisquer problemas de desempenho e tenham percepção sobre a situação provável do projeto, com previsões de custos e cronograma.

Ciclo Plan-Do-Check-Act e Melhoria Contínua

O ciclo PDCA é uma ferramenta da qualidade muito utilizada em ambientes de missão crítica, pois auxilia a buscar melhorias contínuas nos processos e nos negócios. É uma abordagem reiterada de quatro

estágios para melhorar continuamente processos, produtos e serviços e para solucionar problemas e falhas. Implica em testar sistematicamente prováveis soluções, avaliar os resultados e concretizar as que se mostram eficazes.

Pode ser resumidamente retratado da seguinte forma:

- Plan (planejar): determinar os objetivos do sistema e seus processos, e os recursos indispensáveis para entregar resultados de acordo com os requisitos dos clientes e com as políticas da organização;
- Do (fazer): implementar o que foi programado;
- Check (checar): acompanhar e, onde aplicável, aferir os processos, serviços e produtos resultantes em associação a políticas, objetivos, requisitos, e atribuir os resultados;
- Act (agir): realizar ações para melhorar o desempenho, conforme necessário.

Neste trabalho, o Ciclo PDCA, a equipe responsável e todos os envolvidos no planejamento e desenvolvimento da implementação do SGQ na empresa combinaram as etapas do PDCA com os grupos de processos do PMBOK, funcionando de forma semelhante em ambos. Essa combinação proporcionou ao gestor responsável pelo Data Center e pelo projeto de implementação uma visão total de tudo que acontece durante a implementação, permitindo tomar decisões baseadas em critérios objetivos.

Nota-se que, quando existe apenas a necessidade de corrigir uma falha operacional e reconduzir a operação ao padrão acordado, o ciclo empregado é conhecido como SDCA, substituindo-se o P pelo S (Standardize ou Padronizar), certificando que a execução, a verificação e a ação sejam realizadas conforme o padrão definido e conhecido.

Auditoria em Ambientes Críticos

Os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQs) são de grande importância para a competitividade das empresas de Data Center, pois ajudam no controle e melhoria dos seus processos. Esses sistemas precisam ser auditados para garantir seu

funcionamento e corrigir eventuais falhas. As auditorias possibilitam acompanhar os procedimentos internos da empresa e verificar se estão sendo realizados adequadamente, bem como se estão alinhados com os objetivos organizacionais.

A auditoria da qualidade é uma forma de controle administrativo que avalia a eficiência e eficácia dos processos da empresa, sendo de alta relevância, pois auxilia na redução de desperdícios e na correção de falhas, resultando em um maior poder de competitividade.

Os objetivos da auditoria interna do SGQ incluem:

- Avaliar se o sistema de gestão está alcançando os resultados pretendidos;
- Identificar oportunidades de melhoria do sistema de gestão;
- Avaliar a capacidade dos sistemas de gestão em auxiliar a organização no atendimento dos requisitos regulamentares e estatutários;
- Determinar se o sistema de gestão ou suas partes estão em conformidade com os critérios de auditoria (ABNT, 2018).

Existem três tipos de auditoria da qualidade:

- Auditoria de Primeira Parte: realizada pela própria organização ou em seu nome e internamente;
- Auditoria de Segunda Parte: conduzida por organizações em seus fornecedores externos e outras partes interessadas externas;
- Auditoria de Terceira Parte: realizada por um organismo externo para certificação e/ou acreditação, ou auditoria estatutária regulamentar.

Não Conformidade e Ação Corretiva

Nas constatações da auditoria, os conceitos e indicadores são úteis, pois comparam o planejado com a realidade encontrada e demonstram, em números absolutos ou em porcentagem, o grau de alcance planejado. No resultado da auditoria, é possível encontrar tanto conformidades

(confirmação da concordância do registro verificado com o critério auditado) quanto não conformidades (situação divergente em relação ao critério auditado), o que configura uma oportunidade para melhoria.

As não conformidades podem ter diferentes graus. Portanto, é importante que sejam analisadas em conjunto com o auditado, para garantir que sejam necessárias e compreendidas. Sempre que houver divergências, deve-se agir para solucioná-las e, caso algum ponto não fique resolvido, esse fato deve constar no relatório.

Para eliminar as causas da não conformidade, as ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo:

- Análise de não conformidade;
- Determinação das causas da não conformidade;
- Identificação de não conformidades semelhantes ou potenciais ocorrências;
- Implementação de ações necessárias;
- Avaliação da eficácia das ações corretivas;
- Atualização dos riscos e oportunidades verificados durante o planejamento, se necessário;
- Alterações no SGQ, se necessário.

Liderança e comprometimento

A alta gerência da empresa deve demonstrar liderança e comprometimento, provendo evidências que respeitem o SGQ. Assim, a cláusula 5.1.1 da Norma ISO 9001:2015 determina que haverá comprometimento com a implementação e melhoria de práticas através de:

- Responsabilidade: a alta gerência deve assumir a responsabilidade pelo êxito do sistema da qualidade;
- Estabelecimento da política da qualidade (cláusula 5.2) e dos objetivos da qualidade (6.2): a alta gerência precisa conduzir a definição da política e objetivos da qualidade, assegurando que sejam compatíveis com o contexto da empresa e desdobrados da estratégia geral estabelecida;

- **Integração:** a alta gerência deve garantir que os processos de negócio da empresa incorporem os requisitos do SGQ, assegurando a integração entre os elementos do sistema e os processos da empresa;
- **Abordagem por processos e análise de risco:** a alta gerência deve promover a adoção das abordagens de gestão por processos e de análise de risco (risk-based thinking);
- **Comunicação (cláusula 7.4):** a alta gerência deve garantir que a comunicação seja eficazmente implementada, de modo que todos na empresa compreendam a importância de um SGQ eficiente, conforme os requisitos da ISO 9001:2015;
- **Melhoria (cláusula 10):** a alta gerência deve realizar um estudo crítico do sistema da qualidade (cláusula 9.3) e articular a melhoria contínua, assegurando que o sistema de gestão da qualidade alcance os resultados esperados. Segundo a Norma ISO 9001:2015, a organização precisa melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade. A organização deve conceituar os resultados da análise e avaliação e as saídas da análise crítica pela direção, para identificar necessidades ou oportunidades que precisam ser abordadas como parte da melhoria contínua.

METODOLOGIA

Esta monografia orienta-se a partir de um estudo de caso em uma grande empresa do ramo de Data Center e Telecomunicações, localizada no estado de São Paulo, que tem como foco a excelência na entrega dos serviços, na gestão da qualidade, garantindo aos clientes e fornecedores uma padronização baseada na Norma ISO 9001, estabelecendo um modelo de gestão. O instrumento de coleta de dados foi uma pesquisa exploratória com foco na familiarização com o que está sendo estudado, apoiando-se na pesquisa bibliográfica ou em estudos de casos. As pesquisas foram divididas principalmente em dois temas: a Norma ISO 9001:2015 e o PMBOK.

Para esse projeto de implementação da ISO 9001:2015, alguns frameworks e métodos serão utilizados do Guia PMBOK, com o método mais conhecido de processo de melhoria contínua, o PDCA. Esse ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) possibilita que uma organização assegure que seus processos tenham recursos suficientes e sejam gerenciados adequadamente, e que as oportunidades para melhorias sejam identificadas e as ações sejam tomadas.

RESULTADOS E ANÁLISE

Através da pesquisa exploratória com alguns gestores da qualidade, foi possível levantar a importância e alguns benefícios da implementação da ISO 9001 e do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade):

- **Redução de custos:** visa à melhoria dos seus processos, mapeando, padronizando e treinando os colaboradores. Com isso, obtém o ganho da melhoria da prestação de serviços, além de ter uma redução de tempo nas entregas;
- **Na tratativa de reclamações:** a importância da reputação da empresa em relação às tratativas junto aos clientes, dando uma resposta rápida, inclusive nos problemas e solicitações simples. Assim, terá uma melhoria nos processos, reduzindo ao máximo as reclamações dos clientes. Dessa forma, há uma perspectiva de ganho de 20% a 30% nos custos dos serviços;
- **Otimização dos processos:** tanto nos produtivos quanto nos administrativos. Procura reduzir, por exemplo, um processo de 5 etapas na configuração de um rack de colocation em menos etapas, reduzindo o tempo empregado em alguns pontos; com isso, ocorre a redução do retrabalho e possíveis erros, padronizando o serviço e entregando o que foi proposto para o cliente;
- **Reconhecimento tanto nacional como internacional:** a ISO 9001 traz um diferencial para os clientes, pois terão a visão de que o processo e o serviço serão entregues conforme foram padronizados. Melhoria da visibilidade

dos produtos e serviços no mercado, principalmente pela equipe de marketing;

- Desenvolvimento dos colaboradores: este é um dos principais benefícios destacados pelo gestor que forneceu as informações para a pesquisa exploratória. Por volta de 70% das reclamações dos colaboradores ocorrem quando não há uma ISO 9001 implementada e funcional, pois não existe um padrão para seguir, trazendo uma pressão muitas vezes intensa, geralmente pela alta gestão. O processo padronizado traz maior tranquilidade e segurança para todos. Outro ponto importante é que o colaborador passa a entender que a empresa está verificando os processos, promovendo as melhorias e transmitindo todo conhecimento para ele; dessa maneira, se sente mais valorizado ao perceber que faz parte do processo produtivo;
- Melhoria nas entregas: o prazo de entrega, além de ser um dos requisitos que a empresa coloca para o cliente, muitas vezes passa a ser um diferencial, já que outros concorrentes do setor, em muitos casos, não cumprem os prazos;
- Melhoria na relação entre empresa e cliente: com ISO 9001 e SGQ implementados com eficiência, são apresentados todos os pontos positivos da empresa e o cliente passa a entender os processos, produtos e serviços que está adquirindo. Isso demonstra a preocupação em ter uma entrega confiável e de qualidade, atendendo a todos os requisitos propostos, assim estreitando os laços de relacionamento com o cliente;
- Credibilidade da marca: aumenta a fidelidade no mercado. Apesar da ISO 9001 não garantir 100% que não haverá não conformidade, é possível mostrar que a empresa conseguirá resolver essa falha através de um padrão e avaliação para promover as melhorias necessárias;
- Conseguir melhores empréstimos com baixas taxas de juros: quando a empresa precisa procurar por empréstimos ou requisição de um equipamento de grande porte junto às instituições financeiras, é verificado como a empresa está no mercado, se há reclamações, se

entrega o que é proposto e, muitas vezes, ocorre uma visita de um representante da instituição na empresa para avaliar como tudo isso funciona. Também é verificado na empresa como é a organização e o cumprimento dos processos; tendo tudo mapeado, isso pode gerar uma economia na captação de recursos com juros mais baixos;

- Garantir boas tomadas de decisão: quando se tem indicadores e processos padronizados, é possível ter uma visão global da empresa, onde um processo está interligado ao outro, assim é possível tomar uma decisão de maneira assertiva.

Ainda de acordo com a pesquisa realizada com o setor de SGQ da empresa citada de Data Centers, foi realizada a seguinte pergunta: quanto custa para implementar a ISO 9001 e SGQ? A primeira resposta foi: “depende”. Alguns itens vão estipular o valor de implementação, como por exemplo, entender o que a empresa busca com a certificação e quais benefícios espera obter com a implementação do SGQ. Outro ponto importante feito pelo consultor é o status atual da empresa em relação ao SGQ, se ainda não iniciaram o processo ou se já está no meio do caminho.

Se a empresa não iniciou ainda o processo de implementação, o consultor responsável irá verificar, fazer um diagnóstico, para passar uma provável data de quanto tempo irá levar esses pontos e quantos dias terá que ir na semana para desenvolver o projeto junto com a equipe. Também é avaliado quando a empresa estiver na metade do caminho do status de implementação, irá ser avaliado o ponto que a empresa está e o ponto que terá que chegar.

Em média, o consultor veio à empresa no início da implementação 1 a 2 vezes na semana por um determinado período. Também foi levado em consideração a quantidade de colaboradores, o tamanho da empresa, os processos mais e menos complexos, se havia algumas outras normas técnicas que precisaram ser encaixadas no processo e como era o conhecimento dos colaboradores. A média da consultoria especializada variou entre R\$ 1.000,00 a

R\$ 1.400,00/dia, vindo para a empresa em período integral.

A implementação do SGQ levou em torno de 10 a 12 meses. Dentro desses processos, foi fundamental que a empresa continuasse fazendo os processos já existentes, incluindo as melhorias, assim evitando a queda da produção, comunicação ineficiente entre os setores e que os processos não travassem.

Para uma filial da empresa, por exemplo, na cidade de Campinas, que girava abaixo de 50 colaboradores na época da implementação, ficou em torno de R\$ 35.000,00 a R\$ 37.000,00, lembrando que esse valor é sempre uma estimativa, pois é avaliado caso a caso. Para filiais acima de 50 colaboradores, o valor fica entre R\$ 50.000,00 a R\$ 60.000,00. Sempre depende muito de fazer a implementação correta, deixar os processos funcionais, contratar uma empresa certificadora e a empresa passar em todos os processos.

A ISO 9001 tem duração de 3 anos. Após esse período, é necessário fazer uma recertificação e, em alguns casos, pode ser necessária uma auditoria semestral ou anual.

Resultado

Para o termo de abertura de projeto, foi utilizado o PMC (Project Model Canvas) como ferramenta de gestão, fortemente relacionada e prevista no PMBOK. Essa metodologia serve para descomplicar e desenvolver o início do projeto. O PMC foi construído em conjunto com pelo menos um dos participantes que tinha conhecimento em gerenciamento de projetos, juntamente com a equipe de infraestrutura do Data Center, proporcionando maior engajamento, visualização e direcionamento entre os participantes.

Criação da EAP

A EAP (Estrutura Analítica de Projeto) teve um papel fundamental para o sucesso do projeto de implementação da ISO 9001:2015 e da melhoria contínua, pois foi implantada na fase de planejamento e utilizada durante quase todo o ciclo do projeto. Isso possibilitou à equipe envolvida não

apenas a visualização e controle dos requisitos, mas também, de forma geral, de todas as tarefas e entregas.

Espera-se que este estudo determine uma estratégia de diferenciação focada no atendimento das expectativas do cliente, com uma gestão da qualidade que busque melhorar a eficiência do negócio, reduzindo os custos da não qualidade e outros desperdícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a implementação da ISO 9001:2015 e do Sistema de Gestão da Qualidade, a empresa experimentou mudanças significativas e ganhos. Um exemplo é a nova estrutura adquirida na matriz em Vinhedo-SP, com reflexos nas filiais no Brasil e agora em alguns países da América do Sul, como Chile, México e, futuramente, Colômbia. Inicialmente, destacou-se a mudança voltada para uma abordagem mais intrínseca na questão da mentalidade de risco, que trouxe vários benefícios, melhorando o atendimento a alguns requisitos e proporcionando melhores feedbacks dos clientes.

Vale destacar que a empresa se destacou rapidamente no setor de Data Centers em toda a América do Sul, em relação aos principais concorrentes. Essa vantagem competitiva, aliada à melhoria contínua, resulta em benefícios para todos: empresa, colaboradores e clientes. Além de corrigir rapidamente as falhas nos processos, a empresa passou a reduzir custos elevados e eliminar processos ineficientes, o que agrega credibilidade à marca no setor.

REFERÊNCIAS

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade ISO 9001:2015: requisitos e integração com a ISO 14001:2015; Mateus Cecílio Gerolamo. 1. ed. [3. reimpr.]. São Paulo: Atlas, 2019.

COSTA NETO, Pedro Luiz. Administração com qualidade: conhecimentos necessários para a gestão moderna. 1. ed. [2. reimpr.]. São Paulo: Editora Edgard Blücher Ltda., 2017.

LOBO, Renato Nogueirol. Gestão da qualidade. 2. ed. São Paulo: Érica, 2020. 216 p.

MARSHALL JÚNIOR et al. Gestão da qualidade. 10. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 204 p.

PERIARD, Gustavo. O ciclo PDCA e a melhoria contínua. Disponível em: <http://www.sobreadministração.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-continua/>. Acesso em: [data de acesso].

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE [PMI]. Guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (GUIA PMBOK). 7. ed. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute, Inc., 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE [PMI]. Guia PMBOK: Um guia para o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. 6. ed. Philadelphia: Project Management Institute, 2017.

NORMAS ABNT NBR ISO 9001. Terceira edição. 30 set. 2015.